

НАУЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СВОЕОБРАЗИЕ АРХИТЕКТУРЫ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДОР УС- САОДАТ.

Азиза Раупова

младший научный сотрудник

Института Искусствознания

Академии Наук Республики Узбекистан.

Тел: +998914596259; mail: aziiii_r@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12580511>

Аннотация. В данной статье на основе малоизученных архивных данных и материалов научных исследований освещены история и особенности архитектуры мемориального комплекса Дор ус-Саодат. Также проанализированы научные данные о комплексе в библиографических источниках, который по сей день изучается с высоким интересом зарубежными и отечественными специалистами.

Ключевые слова: Шахрисабз, комплекс Дор ус-Саодат, Амир Тимур, Мирзо Улугбек.

С приходом к власти, Амир Тимур, желая сделать второй столицей страны свой родной город – Шахрисабз, начал здесь грандиозные строительные работы. В результате город стал местом, олицетворяющим могущество власти на примере возведенных, Амир Тимур и его потомками сооружений. Как и в других городах Мавереннахра величественное оформление могил святых людей в Шахрисабзе, также связано с именем Амира Тимура и на их основе лежат четверик, с величественной портално-купольной композицией.

Комплекс Дор ус-Саодат с 2000 г. находится в списке Всемирного наследия Юнеско. Состоит из мавзолеев Джахонгира и Омар-шейха, склепа Амира Тимура, а также мечети Хазрати Имам. От всего мемориала до наших дней сохранился лишь высокий купольный мавзолей Джахонгира, склеп Амира Тимура и мечет Хазрати Имам.

Комплекс Дор ус-Саодат — это тип комплексного культово-мемориального здания, соединявшего функции усыпальницы (мавзолей), ханаки (прием паломников), мечети (место молитв), зиарета (месте поклонения), ритуальных трапез (халим-хана).

Впервые в 1380 г. Амир Тимур, желая объединить многие функции суфийских и мемориально-культурных комплексов дворового типа в едином гигантском здании, построил династийный некрополь Темуридов Дор ус-Саодат в Шахрисабзе, который включил в себя все необходимые по-

мещения. «Основу зданию Дор-ус Саодат в Шахрисабзе заложил в 1379-1380 гг. мавзолей Джахангира – старшего сына Амира Темура, выстроенный хорезмскими мастерами, судя по шатровому куполу, характерному для архитектуры Куны Ургенча. Для погребения в последующем себя и своих потомков Амир Тимур распорядился построить здесь крупный некрополь в виде единого здания-комплекса (52,4 x 71,6) с внутренним двориком (28,8 x 28,2 м.). Входной портал сооружения был настолько велик (пролет входной арки – 20,3 м), что в одном из его пилонов был размещен столбообразно высокий мавзолей Джахангира, перекрытый трехъярусным куполом. Он то (мавзолей) и сохранился единственным до наших дней от здания-гиганта» (Юсупова,2021:135).

Во время правления Шейбанидов причинён ущерб сооружениям комплексов Дор-ут Тиловат и Дор-ус Саодат. Во второй половине XVI в. войсками Абдуллахана II, здания комплексов были частично разрушены. В середине XIX в. построена мечеть Хазрат Имам, со сводчатым потолком и декорированным айваном, примыкающая к зданию мавзолея Джахангира.

Комплекс Дор ус-Саодат имеет исключительно важное историко-культурное значение, так как, это – огромное цельное здание с компактным прямоугольным планом было первым, но не единственным экспериментом в мемориальном зодчестве Сахибкирана. Наиболее ярко эту идею – устройства целого комплекса в одном здании он воплотил затем в здании ханака- мавзолея Ходжа Ахмада Яссави в Туркестане, и впоследствии начал осуществлять ее на конечном этапе строительства комплекса Гури Амир в Самарканде, который не успел завершить (Юсупова,2021:138).

В период правления Шахруха и Улугбека старое кладбище между двумя знаменитыми мемориальными ансамблями Дор ус-Саодат и Дор ут-Тиловат стало превращаться вместо династической усыпальницы рода Барласов, где в культурных слоях средневекового кладбища вскрыт ряд мраморных надгробий с историческими именами некоторых полководцев, участвовавших в походах Шахруха (Самарканди,1969:100,220,243-274), (Фосих Ахмад,1980:175).

Научные сведения о строительстве и своеобразии архитектуры, мемориального комплекса Дор ус-Саодат освещены в трудах средневековых авторов, а также, в специальных ранних исследованиях по Шахрисабзу Пугаченковой Г.А. «Историко-архитектурная характеристика памятников в Шахрисабзе эпохи Тимура и Улугбека»

(Пугаченкова,1947:№1517.), и М.Е. Массона (Массон, Пугаченкова,1953.), в том числе других известных ученых, Л.Ю. Маньковской (Маньковская,1979:), Б.Н. Засыпкина (Засыпкин,1936), Х.Т.Султанова (Султанов,1987).

Средневековый историк Шараф ад-Дин Али Язди описывал здание Мавзолея Джахангира, как «чрезвычайно высокое» (Али Язди,1972: 331-332). Согласно, Мухаммаду Вади Малихо, в Шахрисабзе от времени Темуридов кроме Дор ут-Тилловат имелось другое медресе с Мавзолеем Джахангира в комплексе Дор ус-Саодат.

При изучении строительной деятельности Амир Тимур в Шахрисабзе очень ценные сведения приведены в труде испанского посла Р.Г.Клавихо, благодаря его запискам можно представить грандиозность и изящества сооружений средневекового города Шахрисабза.

К примеру, описывая Комплекс Дор ус-Саодат он приводит очень интересные сведения провожающих лиц Амир Тимур, о том, что правитель, осмотрев склеп, остался недоволен, говоря, что вход в нее низок и велел его переделать (Клавихо,1990:233-234).

Склеп Амир Тимур первоначально был изучен, как склеп Джахангира (Гулямов,1940:102-103), однако, М.Е.Массон установил, что он был предназначен для самого Амир Тимур и утвержден при археологических исследованиях Х.Т.Султанова (Султанов, Гильманова,2022:59).

В годы независимости Узбекистана многие отечественные и зарубежные ученые продолжают исследовать разные аспекты истории строительства и своеобразие архитектуры Комплекса Дор ус-Саодат, выявляя новые научные данные об историческом сооружении периода Амира Темура.

В архивных данных примерно до 1995 г. комплекс Дор ус-Саодат был введен, как Ансамбль Хазрати Имам, и Мавзолей Джахангира упоминается, как мавзолей Хазрати Имам. В трудах Г. Пугаченковой мавзолей Джахангира также упоминается, как мавзолей Хазрати Имам и дается его сравнительный анализ с другими памятниками, такими как: мавзолей Фахриддина Рази, Текеша, и Тюрабек-ханым в Куня-Ургенче в Туркменистане; мазар Манас в Кыргызстане; мавзолей Бабаджи хатун в Казахстане и др.

В другой специальной статье М.А. Юсупова рассматривает здание-комплекс Дор ус-Саодат, как уникальный эксперимент в эволюции зодчества Амира Темура (Юсупова,2021:135-170) также в исследованиях Н.

Гильмановой и Х.Т.Султанова (Султанов, Гильманова,2022:118-137). Проанализированы проведённые археологические исследования, данные в письменных и библиографических источниках о сооружениях всего комплекса.

Комплекс Дор ус-Саодат – один из самых неповторимых и загадочных архитектурных комплексов Шахрисабза, олицетворяет высочайшего расцвета архитектуры эпохи Амира Тимура и его потомков и по сей день исследуется с высоким интересом зарубежными и отечественными специалистами.

Библиография:

1. Абдураззак Самарканди. Матлъи Саъдайн ва Мажмаи Бахрайн. Перевод А. Уринбаева. – Ташкент, 1969. с. 100, 220, 243–274.
2. Гулямов Я.Г. Склеп Джахонгира в г. Шахрисабзе / Известия АН УзССР № 2. – Ташкент, 1949. с. 102–103.
3. Клавихо Рюи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406) / Пер. И. С. Мироковой. М., 1990, с. 233-234.
4. Засыпкин Б.Н. «Памятники архитектуры Средней Азии и их реставрация» / Вопросы реставрации, Москва, 1936.
5. Фосих Ахмад ибн Джамол ад-дин Мухаммад Хавафи. Мужмали Фасихи. Перевод Д. Юсуповой. – Ташкент, 1980. с. 175, 180.
6. Маньковская Л.Ю. «Архитектурные памятники Кашкадарьи». Ташкент. 1979. с.26-33.
7. Массон М. Е., Пугаченкова Г. А., Шахрисабз при Тимуре и Улугбеке, в кн.: Труды Среднеазиатского Государственного университета, в. 49, Ташкент, 1953.
8. Султанов, Х.Т., Гильманова, Н.В. Историко-архитектурное и художественное наследие Кашкадарьи. Ташкент, 2022. с.328.
9. Султанов Х.Т. Новые данные об архитектурном комплексе Хазрати-Имам в г. Шахрисабзе / Архитектура и строительство Узбекистана (САУ), № 7. – Ташкент, 1987.
10. Шараф ад-дин Али Йизди. Зафарноме (Книга побед). – Ташкент, 1972. с. 331, 332.
11. Юсупова М.А. Дор ус-саодат – как уникальный эксперимент в мемориально-культовом зодчестве эпохи Амира Тимура. / Всеобщая важность изучения и содействия развитию науки и культуры в период Тимуридов. Республиканская научно-практическая конференция. Тошкент, 2021. с. 135-140.

